

OS 153 PEIXES NO EVANGELHO DE S. JOÃO

E a sua ligação com Pitágoras, Vescica Piscis e a Gematria

©T.R. Guerreiro

Resumo: Neste trabalho, procuramos evidenciar o verdadeiro significado do número 153, presente no Evangelho de S. João. Este assunto é bastante significativo, uma vez que está intimamente entrelaçado com o livro do profeta Ezequiel, e a geometria sagrada. Esta questão merece deveras uma atenção extra por parte do interessado, para assim poder saborear as intrínsecas sutilezas que emergem do texto bíblico.

Palavras-chave: Evangelho; Gematria; Geometria; Peixes; Pitágoras; Triângulo; Vescica Piscis.

1. Introdução.

No Evangelho de S. João, encontramos uma importante e misteriosa passagem, que nos fala de um número específico de peixes apanhados pelos Apóstolos. Depois da ressurreição, Jesus aparece na praia de manhã, dizendo aos apóstolos para lançar a sua rede de novo ao mar. Os discípulos, tinham passado a noite toda a tentar pescar, mas nada conseguiram apanhar. Os apóstolos lançassem de novo a rede ao mar, e a rede veio cheia. (João 21:1-10)

João diz-nos que eles apanharam precisamente 153 peixes:

“Simão Pedro subiu e puxou a rede para terra, cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes, e, sendo tantos, não se rompeu a rede.” (João 21:11).

Este número exato de peixes, tem sido um tema de muito ponderado e debatido. Iremos, portanto, salientar os pontos mais relevantes que as pesquisas de muitos têm vindo a concluir. Acredito que este tema, se for ainda mais explorado, poderemos encontrar mais relevâncias, o que irá fazer com que esta passagem de S. João superabunde em significado e importância.

2. O número 153.

O número 153, não deve ser entendido separadamente dos peixes mencionados no texto de João. Porque o número 153, é chamado de '*Medida do Peixe*' por causa da sua conexão com a *vesica piscis*¹. A *vesica piscis*, é uma forma matemática formada pela intersecção de dois discos com o mesmo raio, cruzando-se de tal forma que o centro de cada disco fica no perímetro do outro. Esta forma geométrica assemelha-se a um peixe. A razão entre a altura e a largura dessa forma foi aproximada pela fração 265/153 por matemáticos como Arquimedes. Os pitagóricos consideravam também o número 153 sagrado por causa do seu uso nessa proporção e do seu significado geométrico e simbólico.

Vesica Piscis

3. O Número 17

O número 153 é um número triangular, que pode ser representado num triângulo equilátero. Por exemplo, o triângulo do número 4 é: $1+2+3+4 = 10$

Triângulo do número 4

O mesmo se aplica ao número 17: $1+2+3+4+...+17 = 153$. O Abençoado Agostinho de Hipona, (354-430 d.C), disse que o número 17 era importante porque combina o 10 (o número dos mandamentos) e o 7 (os dons do espírito santo)². Alternativamente, o 7 é considerado um número perfeito porque foi o tempo

¹ Lit. "bexiga de um peixe".

² Jason Byassee, Praise Seeking Understanding: Reading the Psalms with Augustine, Wm. B. Eerdmans Publishing, 2007, p. 130.

que Deus levou para criar o mundo, incluindo o dia de descanso. Outro número, que deve ser mencionado, é o número da besta, 666: $1+2+3+4+\dots+36 = 666$. O número 36, também é triangular: $1+2+3+4+\dots+8 = 36$. O que faz com que o número 666 seja duplamente triangular.

4. Gematria.

A gematria, é a prática de atribuir um valor numérico a um nome, palavra ou frase lendo-o como um número. De acordo com Aristóteles (384-322 a.C), a *isopsia*, baseada nos algarismos gregos desenvolvidos na cidade de Mileto, na Anatólia, fazia parte do pitagorismo, que se originou no século 6 a.C. A primeira evidência do uso de letras hebraicas como números data de 78 a.C; a gematria ainda é usada hoje na cultura judaica.³

19 = ק	10 = י	1 = א
20 = ר	11 = כ	2 = ב
21 = ש	12 = ל	3 = ג
22 = ת	13 = מ	4 = ד
23 = ך	14 = נ	5 = ה
24 = ם	15 = ס	6 = ו
25 = ן	16 = ע	7 = ז
26 = ף	17 = פ	8 = ח
27 = ץ	18 = צ	9 = ט

Gematria Hebraica

Alguns exemplos de gematria do número 153 no hebraico são: "Ovelha perdida" (צאן אבדה); "Filhos de Deus" (בני האלים); "Betzael" (בצלאל)⁴. No grego, "A Madalena" (η Μαγδαληνή), é igual a 153; e "A Rede" (τὸ δίκτυον) $1224 = 8 \times 153$.

5. Ezequiel 47.

Uma ligação bastante significativa feita a esta passagem do Evangelho de S. João, encontramos no profeta Ezequiel cap. 47, mais precisamente no verso 10:

³ [Gematria](#)

⁴ Foi o principal artesão do Tabernáculo, e foi encarregue de construir a Arca da Aliança, assistido por Ooliabe. (Êxodo 31).

“Será também que os pescadores estarão junto dele; desde En-Gedi até En-Eglaim, haverá lugar para estender as redes; o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar Grande, em multidão excessiva.”

A ligação que fazemos, parte do método de interpretação judaica chamada *gezerah shavah*⁵, juntamente com a *gematria*. As palavras relacionadas que encontramos tanto neste texto de Ezequiel, como em S. João, são: *rede*, *peixe*, e *multidão excessiva*. As palavras *pescadores* e *mar*, também se encontram dentro do contexto de S. João cap. 21.

Dois pontos importantes merecem ser mencionados. a) o valor numérico da palavra *gedi* (גדי) é de 17; e o valor numérico da palavra *eglaim* (אגלים), é de 153. b) o facto da palavra *gedi*, ser a 153^a palavra do cap. 47 de Ezequiel.

6. Simbolismo Cristão.

Dentro da tradição cristã, o símbolo do peixe (*Ichthys*) é considerado um dos primeiros símbolos cristãos. Muitas vezes o símbolo do peixe pode ser encontrado nos ícones sagrados de um modo subtil. Mas uma vez que ficamos familiarizados com a *vescica piscis*, e o seu significado, facilmente encontraremos este símbolo presente na arte cristã.

Ícone da Transfiguração

⁵ É um método tradicional de interpretação bíblica no judaísmo rabínico que estabelece uma conexão entre dois versículos diferentes, identificando uma palavra ou frase idêntica compartilhada.

7. Conclusão.

Várias outras evidências foram sugeridas, estas, no entanto, têm como propósito mostrar a importância do número 153, sem entrarmos em exageros técnicos. Há uma harmonia cuidadosa que deve ser reconhecida mesmo por aqueles que não consideram a Bíblia uma obra sagrada. Vale destacar que este tipo de ocorrência confere densidade ao texto, levando-nos a aceitar que esses detalhes não são simples coincidências, mas uma intenção meticulosamente elaborada ao longo de muitos séculos pelo grande autor bíblico.